

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

М.А.Хафизова

кандидат педагогических наук, доцент Сам ГУ,
mashxuraaminovna1967@qmail.com

Ш. О. Холдорова

магистрант I курса факультета русской филологии (направление:
лингвистика) Сам ГУ, shokhistakholdorova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7918065>

Аннотация. Данная статья посвящается проблеме обогащения словарного запаса и преодоления языкового барьера студентами неязыковых вузов. В статье исследуется формирование и улучшения восприятия студентами новой информации, направленной на обогащения словарного запаса.

Ключевые слова: словарный запас, проблемы обучения русскому как иностранному языку, языковой барьер, неязыковой вуз, психолингвистика, методика

Для интеграции республики Узбекистан в мировое сообщество, для её научно-технического развития, молодому поколению следует владеть несколькими иностранными языками с тем, чтобы конкурентоспособно функционировать в мультикультурном мире. Так, неоднократно подчёркивалась важность базовых задач, заключающихся в подготовке в нашем государстве образованных кадров, знающих несколько иностранных языков, проведении научно-исследовательских работ, совершенствовании методологии преподавания иностранных языков. «Мы поставили цель стать конкурентоспособным государством. Настало время создать новую систему обучения иностранным языкам. Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должен знать в совершенстве минимум два иностранных языка».¹[1]. Здесь педагогическими кадрами определены задачи воспитания специалистов, обладающих мотивацией непрерывного саморазвития, навыками критического мышления, совершенствования знаний и навыков постоянного поиска в своей жизни, а именно, заниматься созданием условий и популяризировать изучение иностранных языков на местах. Знание русского языка в качестве иностранного свидетельствует о профессиональной компетентности специалистов, вне зависимости от профиля ВУЗа

Актуальность данной статьи заключается в важности коммуникации на любом языке в современном мире. Без богатого словарного запаса студент не сможет по-настоящему адаптироваться не только в обществе носителей языка, но и в научной среде, которую представляет собой высшее учебное заведение.

Целью данной статьи является выявление и попытка решения ключевых проблем, возникающих у студентов с обогащением словарного запаса, а также с преодолением языкового барьера. Одной из важных проблем, с которой зачастую сталкиваемся в неязыковом вузе, является отсутствие фонетической базы у студента, и проблема

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2021 йил 6 майдаги чет тилларни ўқитиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирларига бағишланган видеоселектор йиғилишидаги нутқи.Электрон ресурс:<http://www.gazeta.uz.videoselector>.

обогащения словарного запаса, а также отсутствие коммуникативных навыков. Трудности развития словарного запаса обучающихся начинаются еще в средней школе и в основном связаны с несистемным подходом к решению данной задачи, недостатком времени на выполнение заданий по расширению словарного запаса, а также сложностью контроля.

Известные психологи такие как Л.С. Выготский и А. Р. Лурия в своих трудах изучают вопрос о важности формирования словаря индивида для развития мышления и делают следующий вывод: «расширение словаря индивида – это основанное на развитие памяти, языковой интуиции, внимания и других когнитивных процессов обогащение его сознания».[2;4]. Одним из затруднений, возникающих у студентов при начале обучения, является непонимание, какую методику использовать для запоминания больших объемов лексики. Часто обучающиеся жалуются на недостаточную развитость долгосрочной памяти. Чтобы решить данную проблему могут быть применены следующие методики: обучающемуся предлагается переписать от руки слова и выражения в два столбика: слово – перевод; предпочтительно, конечно же, также выписать транскрипцию слова. Затем одной рукой студент закрывает столбик с написанным переводом слов, самостоятельно вспоминая и проговаривая вслух значения написанных слов. После обучающийся повторяет данную операцию со столбиком, в котором написаны слова на русском языке. Это упражнение нужно повторять ежедневно до полного запоминания слов.

Отсутствие богатого или хотя бы среднего словарного запаса приводит к трудностям со словообразованием у студента, а также к проблемам с определением частей речи в русском предложении.

Все вышеперечисленные проблемы приводят нас к еще одному насущному вопросу: преодоления языкового барьера. Устная речь минимум составляет 50% процесса обучения русскому как иностранному языку. Более того, итоговый контроль подразумевает наличие у студента навыков свободного рассуждения на тему, указанную в ситуационном задании. В первую очередь отметить, что выделяют два вида языкового барьера: барьер говорения и барьер понимания другого человека. [3]. Подробно можно говорить о барьере понимания другого человека, здесь существует множество нюансов, которые влияют на данные затруднения: акцент, темп речи говорящего, низкий уровень языка слушающего и наоборот, высокий уровень языка говорящего. Для преодоления барьера понимания предлагается постоянное выполнение тренировок с аудированием.

Теоретико- методологическую базу данной статьи составили труды по особенностям формирования и развития словарного запаса, а также преодоления языкового барьера. [4-5]. Прежде чем приступить к решению проблем по преодолению языкового барьера, необходимо сначала решить проблему обогащения словарного запаса, что является непростой задачей ввиду недостаточного количества практических занятий в неязыковом вузе, а также нежелания определенного количества студентов уделять внимание самостоятельному изучению и повторению пройденного материала по дисциплине «Русский язык». В течение ряда столетий источниками для расширения словарного запаса студентов при изучении русского языка были: словообразование, заимствования, фольклор, диалекты. **Для того чтобы расширить словарный запас необходимо:**

- 1) избавиться от слов-паразитов в своей речи, типа «э-э-э». «ну». «как бы», а также нецензурную лексику и клише;
- 2) добавить разнообразия в чтение;
- 3) узнавать значение непонятных слов;
- 4) записать – письмо это отличный способ найти применение изученному и закреплению. Писать от руки, это поможет ещё лучше запомнить новые слова;
- 5) заучивать афоризмы, стихи, цитаты
- 6) учить новые слова можно играя, развлекаясь – решать головоломки, разгадывать ребусы и кроссворды.

Если у студента имеется языковой барьер, необходимо определить, к какому типу относится данный языковой барьер, чтобы разработать методику по преодолению возникших трудностей. Решение одновременно и проблемы с обогащением словарного запаса и проблемы с преодолением языкового барьера сильно замедляет учебный процесс, в случае если группа состоит на 50% из студентов с практически “нулевым” знанием языка, на 50% -из студентов с средним уровнем языка, но не преодолевших языковой барьер.

В заключение отметим, что основным процессом, влияющим на развитие словарного состава языка, его обогащение и совершенствование является процесс постоянного роста лексики за счет появления новых слов.

Список использованной литературы:

1. Речь Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан» на видеоселекторе Электрон ресурс: <http://www.gazeta.uz.videoselector>.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва. Лабиринт, 1999
3. Фирсова И.В. Языковой барьер при обучении иностранному языку. Гуманитарные науки 2013; №1 (9)
4. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер 2000
5. Белогаш М.А. Мельничук М.В. Когнитивные аспекты развития информационно-образовательной среды в высшей школе в эпоху цифровизации. Российский гуманитарный журнал. 2020: Т.9. №2. 123-132